

Issue 1 2025/1

ISSN: 2992-9016

IS'HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET
TILLARI INSTITUTI

1

ZAMONAVIY FILOLOGIYA MUAMMOLARI
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGY

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining № 060122
raqamli Guvohnomasi asosida faoliyat yuritadi.
Jurnalda maqolalar o'zbek, rus, ingliz, nemis va fransuz tillarida
nashr etiladi.

www.journal.namsifl.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM
MUASSASALARI AGENTLIGI**

**IS’HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

“Zamonaviy filologiya muammolari”, “Проблемы современной филологии”,
“Problems of modern philology” nomli Is’hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat
chet tillari instituti jurnali

Bosh muharrir: f.f.f.d. (PhD), professor R.G‘.Karimov
Mas’ul muharrir: p.f.d.(DSc), professor M.M.Yakubbayev
Mas’ul muharrir o‘rinbosarlari: p.f.d.(DSc), dotsent S.A.Misirov
Katta o‘qituvchi M.M.Sharofiddinov
t.f.f.d. (PhD) X.X.Nishonov

Tahrir hay’ati

Filologiya fanlari: f.f.d. (DSc), prof. Z.Y.Sadikov, f.f.d. (DSc), prof. N.T.Dosbayeva, f.f.d. (DSc), prof. D.M.Xoshimova, f.f.d., (DSc), dots. F.I.Karimova, f.f.f.d. (PhD), dots. O.Dadaboyev, f.f.f.d. (PhD), prof. A.Tursunov, f.f.f.d., (PhD), dots. I.O‘.Darvishov, f.f.n., dots. A.A.Abdullajanov, f.f.f.d. (PhD) I.I.Umrzaqov, f.f.f.d., (PhD) R.M.Kazakova, f.f.f.d., (PhD) M.I.Tursunova.

Pedagogika fanlari: p.f.d., (DSc) prof. B.X.Xodjayev, p.f.d. (DSc), dots. U.U.Jumanazarov, p.f.d., (DSc) prof. L.T.Ahmedova, p.f.d., (DSc) prof. D.O‘.Xoshimova, p.f.d., (DSc), prof. D.M.Isroilova, p.f.n., prof. S.Saydaliyev, p.f.f.d. (PhD), prof. P.Lutfullayev, p.f.f.d. (PhD), dots. G‘.Sh.Tajibayev, p.f.f.d. (PhD), dots. X.B.Tursunov, p.f.f.d. (PhD), dots. F.M.Erkulova, p.f.f.d. (PhD), dots. A.V.Ermirzayev, p.f.f.d. (PhD), dots. J.Yuldashev, p.f.f.d. (PhD), dots. U.S.Abdurasulova, p.f.f.d. (PhD), M.M.Ayturayev, p.f.f.d. (PhD) Q.O.Valiyev.

Texnik muharrir: B.M.Xoldorov

Ushbu jurnal 2023-yildan boshlab chop etila boshlagan. Jurnal yiliga 4 marta nashr etiladi.

Zamonaviy filologiya muammolari - Проблемы современной филологии, Problems of modern philology NamDChTI jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2023-yil 25-yanvardagi 060122-sonli guvohnomaga binoan chop etildi. NamDChTI Ilmiy axborotnomasi elektron nashr sifatida NamDChTI ilmiy-texnik kengashining 2025-yil 28-apreldagi kengaytirilgan 2-sonli yig‘ilishida muhokama qilinib, chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma №2). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun muallif javobgar hisoblanadi.

Namangan davlat chet tillari instituti, 2025 y.

INGLIZ VA O‘ZBEK ADABIYOTIDA AYOL OBRAZI TASVIRLANISHI

Muxiddinova Mohchexra Zokirjon-qizi
Namangan davlat chet tillari instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek adabiyotida ayol obrazi tasvirlanishi Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va Margaret Mitchellning “Shamollarda qolgan hislarim” romanlari orqali tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: “O‘tkan kunlar”, obraz, estetik mahorat, real bo‘yoqlar, “Shamollarda qolgan hislarim”, lirik uslub, satirik talqin, milliy mentalitet, ichki dunyo, ayollik stereotiplari, ramziy ma’no, fidoyilik timsoli, ijtimoiy o‘zgarishlar.

Аннотация: В статье анализируется изображение женщин в английской и узбекской литературе на примере романов «Ушедшие дни» Абдуллы Кадыри и «Мои чувства, ушедшие на ветер» Маргарет Митчелл.

Ключевые слова: «Ушедшие дни», образ, эстетическое мастерство, реалистичные цвета, «Мои чувства, ушедшие на ветер», лирический стиль, сатирическая интерпретация, национальный менталитет, внутренний мир, женские стереотипы, символическое значение, символ бескорыстия, социальные изменения.

Abstract: This article analyzes the depiction of women in English and Uzbek literature through the novels “Days Gone” by Abdulla Qodiriy and “Gone with the Wind” by Margaret Mitchell.

Keywords: “Days Gone”, image, aesthetic skill, realistic colors, “Gone with the Wind”, lyrical style, satirical interpretation, national mentality, inner world, feminine stereotypes, symbolic meaning, symbol of selflessness, social changes.

Adabiyotda ayol obrazi yaratilishi va talqin qilinishi madaniyatlararo muhim ahamiyatga ega. Sharq va G‘arb adabiyotlarida ayol obrazi tasvirlanishi tubdan farq qilishini Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va Margaret Mitchellning “Shamollarda qolgan hislarim” romanlari orqali tahlil qilish mumkin. Badiiy matnda ayol qahramonlar nafaqat muallifning estetik mahoratini, balki jamiyatning ayollarga munosabatini, muayyan davr ruhini ham aks ettiradi. Abdulla Qodiriy o‘zbek milliy uyg‘onish davri adabiyotida ilk tarixiy roman orqali o‘sha davr ayollari qismatini real bo‘yoqlarda yoritgan bo‘lsa, Margaret Mitchel “Shamollarda qolgan hislarim” romani orqali amerika fuqarolari o‘rtasida bo‘lgan urush va urushdan keyingi vaziyatlarda ayollarning qismati, kechinmalarini tasvirlagan. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” (1925) romanida ayol obrazlari o‘zbek xalqining an‘ana va qadriyatlari zamirida yaratilib, ularga muallifning alohida estetik yondashuvi singdirilganligi sezilib turadi. Asarda Kumush, Zaynab, Xushro‘y, O‘zbek oyim, Oftoboyim kabi bir qator ayol qahramonlar mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos xarakteri bilan ajralib turadi. Muallif ularning har birini tasvirlashda turli badiiy-uslubiy vositalarda foydalangan.

Kumush – asarning markaziy qahramoni va muallif tomonidan eng ideal sifatlarda tasvirlangan obraz. Kumushning ruhiy holati va tashqi qiyofasini ifoda etishda Abdulla Qodiriyning tasvirlash mahorati va badiiy tafakkuri yuksak darajada namoyon bo‘ladi. Adib qahramonning ichki kechinmalarini jonli, kuchli obrazlar orqali ifoda etib, o‘quvchi tasavvurida tirik bir manzara yaratadi. Ushbu parcha bunga yaqqol misol bo‘la oladi: “...uyning to‘riga soling‘on atlas ko‘rpa, par yostiqliq quchog‘ida sovuqdan erinibmi va yo boshqa bir sabab bilanmi uyg‘oq yotgan bir qizni ko‘ramiz. Uning qora zulfi par yostiqliqning turlik tomonig‘a tartibsiz suratda to‘zg‘ib, quyug‘ jinggila kiprak ostidag‘i timqora ko‘zlari bir nuqtag‘a tikilgan-da, nimadir bir narsani ko‘rgan kabi... qop-qaro kamon, o‘tib ketgan nafis, qiyig‘ qoshlari chimirilgan-da, nimadir bir narsadan cho‘chigan kabi... to‘lg‘an oydek g‘uborsiz oq yuzi bir oz qizilliqg‘a aylangan-da, kimdandir uyalgan kabi...”²⁹ Kumush obrazining bunday tasvirlanishi uning tashqi ko‘rinishi hamda hissiy olami uyg‘un ekanligini, yozuvchining so‘z tanlashdagi nozik didi va lirik uslubini namoyon etadi. Qodiriy Kumush obraziga alohida mehr bilan yondashganligini, uning tarbiyasi, latofatli, zakovatli va jasur ayol obrazida gavdalantirganidan bilib olish mumkin.

Zaynab obraziga keladigan bo‘lsak, u asarda Kumushning kundoshi va salbiy xarakter sifatida tanishtiriladi. Dastlab, Zaynab itoatkor, bo‘sh-bayov ayol tarzida namoyon bo‘lsa, voqealar rivojida qalbida rashk va alam hissi tobora kuchayadi. Natijada, u qasoskorga aylanib, Kumushni zaharlaydi. Uning taqdiri, Kumushdan farqli o‘laroq ayanchli yakunlanadi. Muallif Zaynab obrazi tasviri orqali rashk va alam hissi insonni tubdan o‘zgartirib yuborishini, qalbiga qasos o‘ti solishini va bu yakunida insonni o‘zini ham tubsiz jarlikka g‘arq bo‘lishiga olib kelishini kitobxonlarga namoyon etadi.

Shuningdek, romandagi O‘zbek oyim ham e‘tiborga molik obrazlardan biri sanaladi. U Otabekning onasi sifatida ko‘proq satirik talqinda gavdalanadi. Muallif O‘zbek oyimni biroz kibrli, aslzoda ayol sifatida tasvirlar ekan, uning nutqiga xos iboralar orqali bu xususiyatlarni ochib beradi. Umuman olganda, “O‘tkan kunlar” romanida ayol obrazlari turli qirralarda namoyon bo‘ladi: Kumush – pokiza muhabbat va sadoqat timsoli; Zaynab – rashk va alamdanda qasosgacha yetgan ayol qismati; Xushro‘y – fitna va hasadni ifodalovchi obraz; O‘zbek oyim – milliy mentalitetdagi kibrlik va bosliqlikni hajviy tarzda ko‘rsatuvchi qahramon; Oftoboyim esa ijobiy ikkinchi darajali ayol obrazi sifatida mehr-oqibatli onaxon timsolida gavdalanadi. A.Qodiriy rang-barang ayol qahramonlar tasvirida til vositalari orqali ularning ichki dunyosini va jamiyatdagi o‘rnini mahorat bilan aks ettirgan.

Margaret Mitchellning “Shamollarda qolgan hislarim” (1936) romani ingliz adabiyotida ayol obrazi tasvirlanishining yorqin misoli. Bu asar Amerika jamiyatida fuqarolar urushidan keyingi ijtimoiy muammolar, ijtimoiy-siyosiy hayotni tasvirlaydi. Asarda Skarlett O‘Hara, Rett Batler, Eshli Uilks, Mellani Xemilton

²⁹ Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – 464 б.

obrazlari orqali sevgi va nafrat, urush va vayronagarchilik, ijtimoiy o'zgarishlar tasvirlanadi.

Asarning bosh qahramoni Skarlett O'Hara muallif tomonidan kuchli, g'ururli, qaysar, qat'iyatli, ba'zan shafqatsiz, o'z taqdirini o'zi belgilaydigan, feministik tadqiqotlarga ko'ra, "An'anaviy ayollik stereotiplarini buzuvchi" qahramon sifatida gavdalanir. Bosh qahramon asarda "Kuchli ayol" timsoli sifatida oilasini, mulkini va o'z hayotini saqlab qolish uchun ko'p narsaga tayyor obrazdir. Skarlett O'Hara ramziy ma'noda Janubiy shtatlar ayollarining yangicha qiyofasini – urush davrida erkaklarning o'rini bosuvchi iroda va kuch timsolidir.

Romanda yana bir ayol obrazi Mellani Xemilton sadoqatli, mehribon, sabrli, halol va fidoyi obraz sifatida gavdalanir. U mehr va fidoyilik timsoli sifatida tasvirlangan. Mellani ba'zan zaif ko'ringan bo'lsa ham, ichki kuchi va ma'naviyati bilan kitobxonlar qalbidan joy olgan.

Ellen O'Hara – Skarlettning onasi aristokratik, qat'iy uy bekasi sifatida tasvirlanadi. U avloddan avlodga o'tadigan qadriyatlarni, ayollarning jamiyatdagi rolini ramziy ma'noda ifodalaydi. Yana bir obraz, Prissi (qora tanli xizmatkor qiz) qo'rqoq, sodda, ba'zan kulgili ko'rinadigan obrazdir. Muallif bu obraz orqali qullik davri ayollarining ijtimoiy mavqeyini ko'rsatgan. Xulosa qilinadigan bo'lsa, Mitchell romanida ayol obrazlari xilma-xilligi urush davri jamiyatida ayollarning turli taqdirlarini ko'rsatadi.

Yuqoridagi Sharq va G'arb yozuvchilarining romanlarida ayol obrazlari tasvirlanishini tahlili shuni ko'rsatadiki, Sharqda ideal ayol ko'pincha fidoyilik qurboni bo'lsa, G'arbda ideal ayol o'z sa'y-harakati bilan baxtga erishuvchi sifatida tasvirlanadi. Shu bois, Kumush ham, Skarlett ham o'quvchilar uchun sevimli va ta'sirchan obrazlardir, ular orqali biz muhabbat, sadoqat, g'urur, matonat kabi tuyg'ularning turli ko'rinishlarini anglaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – 464 б.
2. Hasanova X.R. Tarixiy asarlarda ayollar obrazi talqini ("O'tkan kunlar" misolida) // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – № 12, 2022.
3. Mitchell M. Shamollarda qolgan hislarim. – Toshkent: Pravo-press. 2020.
4. Mitchell M. Gone with the Wind. – London: Macmillan. 1936.
5. Thomas F. Reading the South: Gone with the Wind and its interpretations. – Georgia: University of Georgia Press. 2002.

<i>Kodirova Gavkhar</i>	238
HIGHER INCLUSIVE EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM	
<i>Safarova Zarina</i>	242
INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TA'LIM OLUVCHILARNING CHET TILI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	
<i>Xiloliddinova Feruza</i>	246
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	
<i>Журабекова Мадинабону</i>	251
XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK MAHORAT VA INNOVATSION METODLARNING TA'SIRI VA O'ZIGA XOSLIGI	
<i>Safarova Asila</i>	255
INGLIZ VA O'ZBEK ADABIYOTIDA AYOL OBRAZI TASVIRLANISHI	
<i>Muxiddinova Mohchexra</i>	261
O'QUVCHILARGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
<i>Qo'chqarova Muxtasar</i>	264
THE DEPICTION OF THE FEMALE IMAGE IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE	
<i>Mukhiddinova Mohchekhra</i>	267